

Effets des cultures associées de légumineuses sur la production du bananier plantain au Sud-Ouest de la République Démocratique du Congo (RDC)

Vangu G.P.¹, Mobambo K.N.², Omondi A.³ et Staver C.³

- (1) Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques, Station de Mvuazi, RD Congo / e-mail : p.mobambo@gmail.com
(2) Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Kinshasa, RD Congo
(3) Bioversity International, Montpellier, France

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6391494>

Résumé

Le bananier plantain (*Musa spp. AAB*) est cultivé dans des systèmes traditionnels de culture et très souvent associé à d'autres plantes vivrières. Deux principaux systèmes de cultures dominent la gamme des associations et/ou des rotations culturales dans lesquelles s'insèrent les plantains : multi-espèces et monoculture. Dans la plupart des zones de production paysannes en Afrique de l'Ouest et du Centre, le système multi-espèces dans un champ ou dans une exploitation sont majoritaires.

La culture du bananier plantain en monoculture est généralement rentable pendant une ou deux années après lesquelles la fertilité du sol tend à décliner, ce qui conduit à des rendements annuels de seulement 4 à 8 tonnes/ha. Peu d'études sont réalisées sur la fertilisation des sols sous bananier à partir des cultures associées dans les conditions pédoclimatiques du sud-ouest de la République

Démocratique du Congo (RDC), et plus précisément dans les Cataractes. L'objectif de cette étude est d'évaluer la réponse de la banane plantain associée aux cultures vivrières, notamment celles de légumineuses. Les cultures associées auraient un effet positif sur le rendement de la banane plantain et l'une d'elles conduirait à un haut rendement par rapport à d'autres. Les résultats obtenus montrent que l'arachide et le soja ont donné les meilleurs rendements du plantain d'environ 23 t/ha.

Le site de Mansende a été plus performant avec 22 t/ha que celui de Mbubu (20 t/ha) ; les deux derniers cycles (2ème et 3ème) ont généré les meilleurs rendements d'environ 23 t/ha. Parmi les plantes associées, l'arachide et le soja se sont montrés statistiquement plus efficaces que la patate-douce d'une part, et d'autre part, les plantes associées étaient meilleures que la monoculture.

Mots clés : Systèmes de cultures, cycle cultural, sites, plantain, RD Congo

Abstract

Plantain (*Musa spp. AAB*) is grown in traditional cropping systems and very often combined with other food crops. Two main cropping systems dominate the range of cropping associations and/or rotations in which plantains are inserted: multi-species and monoculture. In most peasant production areas in West and Central Africa, the multi-species system in a field or on a farm is in the majority.

The cultivation of plantain banana in monoculture is generally profitable for one or two years after which the fertility of the soil tends to decline, which leads to annual yields of only 4 to 8 tons/ha. Few studies are carried out on the fertilization of banana soils from associated crops in the pedoclimatic conditions of the south-west of the DRC, and

more precisely in the Cataractes region. The objective of this study is to evaluate the response of plantain associated with food crops. The associated crops would have a positive effect on the yield of plantain and there would be one of them that would lead to a high yield compared to others. The results obtained show that groundnuts and soybeans gave the best yields of plantain (nearly 23t/ha).

The Mansende site was more efficient with 22 t/ha than the Mbubu site; the 2nd and 3rd cycle generated the best yields (nearly 23 t/ha). Groundnuts and soybeans are the best associated plants for plantain in the study sites on the one hand and on the other hand the associated plants regardless of the species were better than monoculture.

Keywords : Cropping systems, planting cycle, sites, plantain, DR Congo

1. Introduction

En Afrique, la banane plantain constitue un aliment de

base pour de nombreuses populations dans les zones de basse altitude au sud du Sahara (Noupadja, 1997).

Le bananier plantain (*Musa spp. AAB*) est cultivé dans des systèmes traditionnels de culture et très souvent associé à d'autres plantes vivrières (Mekoa et Hauser, 2010). En réalité deux principaux systèmes de cultures dominent la gamme des associations et/ou des rotations culturales dans lesquelles s'insèrent les plantains : multi-espèces et monoculture. Dans la plupart des zones de production paysannes en Afrique de l'Ouest et du Centre, les systèmes multi-espèces dans un champ ou dans une exploitation sont majoritaires. Ils sont caractérisés par leur complexité : plusieurs cultures associées, des arrangements spatiaux irréguliers (mais généralement pensés), des cultures incompatibles a priori dans le même espace (mais justifiées du point de vue paysan), des superficies généralement faibles. Ces systèmes concernent entre 75 et 90% des agriculteurs. Le nombre des cultures associées au plantain varie entre 5 et 30. Cette pratique est courante en Afrique, aux Antilles et en Amérique (Kwa et Temple, 2019).

En RD-Congo, la production de bananiers et plantains se fait selon six systèmes dans l'ordre d'importance suivant : culture en forêts, culture en jachère, culture en association avec les plantes pérennes ou vivrières, culture de case, culture pure et la production en système agroforestier (Dhed'a et al., 2019). Mais dans la province du Kongo Central, la monoculture de la banane plantain est plus importante dans le district du Bas-Fleuve que dans les Cataractes (Bakelana et al., 2000). Ces associations culturales sont réalisées de manière traditionnelle et ne tiennent généralement pas compte des effets néfastes découlant de certaines associations dont notamment la compétition de la lumière, de l'eau, des éléments nutritifs, etc. En outre, les bananeraies sont installées avec des rejets locaux tout venant et sans un écartement fixe (plus au moins 400 plants par hectare) ; en plus, les cultures associées sont mises en place sans espacement précis (Bakelana, 2006). Les espèces vivrières avec lesquelles sont cultivées le bananier plantain sont généralement le taro, la patate-douce, le maïs et les légumes maraîchers (Mpanzu et al., 2011).

La culture du bananier plantain en monoculture est généralement rentable pendant une ou deux années après lesquelles la fertilité du sol tend à décliner, ce qui conduit à des rendements annuels de seulement 4 à 8 tonnes/ha (Shiyam et al., 2004, Mobambo et al., 2010, Tueche, 2014) par rapport aux 30 à 50 tonnes/ha obtenus dans les jardins de case où le

sol peut maintenir des rendements importants pour de nombreuses années (Wilson 1987, Mobambo et al., 1996). Par ailleurs, il a donc été démontré que les associations de cultures stimulent la lutte antiparasitaire et les récoltes dans d'autres systèmes comme le push-pull (Lofinda et al., 2018 ; Mobambo, 2002) qui favorise et conserve la biodiversité et en retour, les écosystèmes agricoles se retrouvent améliorés suite au cycle des matières nutritives en augmentant le rendement, la réduction de l'érosion. La culture de cette plante amylacée pérenne au fruit nécessitant une longue période de maturation entraîne non seulement l'épuisement des nutriments du sol, mais est aussi sujette aux attaques des bio-agresseurs. Par conséquent, la productivité de cette filière diminue. De plus, ajoute Lasoudière (2012) que des conditions naturelles contrôlées ou maîtrisées au mieux par des aménagements, des systèmes culturaux appropriés et des traitements de protection permettent le recyclage des matières organiques nécessaires aux végétaux. En général, la dégradation des sols constitue une grave menace mettant en péril la production alimentaire dans les régions en développement à forte démographie. Des mesures appropriées sont envisagées pour encourager la mise en valeur et la gestion des sols afin que ces pays puissent remplir durablement les besoins alimentaires de leur population.

Peu d'études sont réalisées sur la fertilisation des sols sous bananier à partir des cultures associées dans les conditions pédoclimatiques du sud-ouest de la RDC, et plus précisément dans les Cataractes. Néanmoins, la littérature montre qu'en RDC comme dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, la plupart des cultures, notamment le bananier, présentent une bonne réponse aux associations de cultures (Norgrove et Hauser, 2014 ; Dowiya et al., 2009). C'est pourquoi, il s'avère nécessaire de mener une étude en vue de connaître l'influence des cultures associées telles que l'arachide, le soja et la patate-douce sur la production de la banane plantain dans le territoire de Mbanza Ngungu. L'hypothèse de départ est que les cultures associées citées ci-haut auraient un effet positif sur le rendement de la banane plantain et que l'une d'elles conduirait à un haut rendement par rapport à d'autres. En plus, le site et le cycle influenceraient aussi le rendement du plantain. Par conséquent, l'objectif de cette étude est d'évaluer dans l'espace et dans le temps la réponse de la banane plantain associée aux cultures vivrières.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

Les sites de Mansende et Mbulu sont situés dans le territoire de Mbanza Ngungu, province du Kongo Central, ancienne province du Bas-Congo avant la restructuration des provinces en 2015. Mansende est une zone forestière située à 14°76' de longitude E et à 5° 69' de latitude S pour une altitude de 464 m. Mbulu est une zone de savane avec 14° 82' de longitude E, 5° 76' de latitude Sud et 473 m d'altitude. D'une manière générale, le climat caractéristique du territoire est à l'image du climat de la province du Kongo-Central. En effet, le climat est tropical de type soudanien avec 2 saisons bien marquées. La saison sèche d'un peu plus de 4 mois s'étend du 15 mai au 25 septembre. De plus, la longue saison de pluies est souvent interrompue par une petite saison sèche au mois de février (Wamuini, 2010).

L'évolution des précipitations mensuelles est cyclique. Le nombre des jours de pluies par an varie de 63 à 69 jours. De juin à septembre, les précipitations sont rares et très faibles. La hauteur de pluies du mois le plus sec descend en dessous de 60 mm. Les précipitations varient de 1100 à 1612 mm/an (Nzuki, 2016). L'humidité relative se situe autour de 80 % pour tous les mois de l'année (Wamuini, 2010). La température moyenne annuelle de la région est assez uniforme, oscillant autour de 25°C (Wamuini, 2010). Les mois les plus frais sont juillet et août avec un maximum de 28,9°C et un minimum de 15,9°C. Les températures restent relativement élevées de février en avril et se situent autour de 26°C. A partir de mai, on assiste à une baisse progressive et régulière de la température pour atteindre le minimum de 21,7°C au mois de juillet-Août, période correspondant à la saison sèche. A partir de septembre, les températures amorcent une remontée pour atteindre un plateau en octobre-novembre-décembre (25°C). Les amplitudes moyennes mensuelles sont assez faibles, ne dépassant pas 10°C.

En général les sols de la région sont ferrallitiques dont deux types apparaissent majoritairement : les sols argilo-sablonneux, et les sols sablo-argileux (Anonyme, 2014). La végétation est fortement perturbée, en train de subir les processus de savanisation et de fragmentation de l'écosystème forestier (Nzuki, 2016). La végétation naturelle de la région est de ce fait caractérisée par des savanes arbustives et des galeries forestières.

2.1.2. Matériel végétal

Le cultivar de bananier plantain sélectionné pour cette étude est du type french claire moyen, communément appelé "Bubi" en dialecte "Ndibu" du district des Cataractes, il est largement utilisé dans la région, pour ses qualités organoleptiques et sa valeur marchande. Ce bananier plantain a été prélevé dans le champ semencier (parcelle de démonstration) de Mansende (14° 76' de longitude E, 5° 69' de latitude S et 464 m d'altitude) et testé au laboratoire du Centre de recherche de Mvuazi.

Les plantes vivrières utilisées en association étaient composées de l'arachide (*Arachis hypogaea*) variété JL24), du soja (*Glycine max (L.)*, variété locale "Mvuangi" en dialecte Ndibu) et de la patate-douce (*Ipomea batatas*), variété locale à chair orange appelé "Matumbalele". Les espèces associées ont été fournies par le Centre de recherche de l'INERA (14°54' de longitude E et 5°27' de latitude S et 470 m d'altitude).

2.2. Méthodes

2.2.1. Dispositif expérimental et traitements

Au cours de cette étude, chaque association a constitué un traitement. Ainsi l'essai a été conduit avec quatre traitements, bananier plantain en monoculture (sans association), bananier plantain associé à l'arachide, bananier plantain associé au soja, bananier plantain associé à la patate-douce. Le dispositif expérimental a été en blocs aléatoires complets, avec trois répétitions.

Les rejets ont été sélectionnés sur base de type de matériel, de la vigueur et de l'état sanitaire de plants-mères (Anonyme, 2018). A cet effet, les rejets baïonnettes ont été considérés puis multipliés en masse par la méthode des Plants Issus des Fragments de tiges (PIF). La technique PIF est une méthode de production rapide (entre 3-5 mois) et en masse du matériel de plantation de qualité et en quantité suffisante (Kwa et al, 2019). Ensuite, les plants produits ont été testés avec TAS-ELISA (Triple Antibody Sandwich-Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) au laboratoire du Centre de Recherche de l'INERA. Le test TAS-ELISA est une méthode sérologique qui fait agir successivement trois anticorps pour détecter un antigène spécifique (A, ici c'est le BBTV). Un premier anticorps, dit de coating ou de capture, est fixé à la plaque de microtitration; il permet la capture des antigènes recherchés. Un anticorps secondaire,

spécifique de l'antigène, permet la formation d'un complexe immun qui va être détecté grâce à l'addition d'un troisième anticorps couplé à une enzyme de révélation (E, ici la phosphatase alcaline). Ce troisième anticorps est spécifiquement dirigé contre les anticorps de l'espèce chez laquelle les anticorps secondaires ont été développés. La dernière étape d'apport du substrat (S, ici le pNPP) à la phosphatase alcaline provoque l'apparition d'une coloration jaune (p-nitrophenol) qui absorbe la lumière à 405 nm, révélant la présence de l'antigène (dans ce cas c'est le BBTV) (Caruana, 2014). Les plants dont les résultats des échantillons des feuilles se sont révélés négatifs ont été sélectionnés pour la plantation. Les plants ont été plantés dans des trous de 40 cm de longueur, de largeur et de profondeur avec des intervalles de 3 m x 2 m. Chaque parcelle, a eu une superficie de 10 m x 9 m avec trois rangées centrales de cinq plants de bananier. Les cultures associées ont été plantées entre les rangées des bananiers le lendemain de la mise en place des plantules de bananier, à raison de 2 graines par poquet pour l'arachide et le soja donnant ainsi cinq lignes d'arachide aux écartements de 30 cm x 30 cm, cinq lignes de soja aux écartements de 50 cm x 30 cm et deux lignes de boutures de patate-douce aux écartements de 80 cm x 50 cm. L'arachide et le soja ont été maintenus pendant trois saisons culturales, tandis que la patate-douce l'a été durant toute la durée de l'essai. Les mauvaises herbes ont été sarclées au besoin.

2.2.2. Paramètres observés et analyse des données

Les observations ont été réalisées à la récolte. Les aspects végétatifs ont été les suivants : la hauteur et la circonférence de plants à la récolte. La hauteur a été mesurée du collet des plants au «V» formé par les deux feuilles épanouies, avant le cigare) et la circonférence à 1 m du sol, à l'aide d'un mètre ruban. Les paramètres de rendement ont concerné les nombres de mains et de doigts par régime, les poids de doigts et de régimes. Les nombres de mains et de

doigts ont été réalisés en comptant respectivement les mains et les doigts du régime. Tandis que le poids de doigts a été fait en pesant le doigt médian de la main médiane du régime. La maturité des régimes a été déterminée par l'observation de la disparition des angles des fruits. L'intervalle plantation-coupe (IPC) a été calculé à partir du nombre de jours entre la plantation et la coupe des régimes (Kwa et Temple, 2019).

L'analyse de variance (ANOVA) reposant sur le test de Fisher à l'aide du logiciel R 3.5.3. a permis de vérifier l'égalité des variances. Le test de Tukey au seuil de 5% a été appliqué pour identifier les groupes de facteurs qui affichent des dissemblances ou ressemblances par rapport à chaque facteur (Système de culture, Site, Période).

3. Résultats

3.1. Effets de cultures associées, sites et cycles culturaux sur les variables de rendements du bananier plantain

Le modèle global est significatif au seuil de 5% (p-value < 0.05). En effet, au regard des probabilités associées à la statistique Fcal de chaque facteur, il ressort que les systèmes de culture, les sites ainsi que les cycles ont un effet significatif sur le poids du régime, le poids du doigt et le rendement. On conclut que le poids moyen du régime, le poids moyen du doigt ainsi que le rendement diffèrent d'un système de culture à l'autre, d'un site à l'autre et d'un cycle à l'autre.

Au regard du tableau 2, aucune variabilité significative n'existe au niveau du nombre de mains concernant les systèmes de culture, sites et périodes (p> 0.05). Ces résultats démontrent que le nombre de mains constitue un caractère variétal.

Au regard du tableau 3, comme pour le nombre de mains, aucune variabilité significative n'existe au niveau du nombre de doigts concernant les systèmes

Tableau 1 : Analyse de la variance relative aux variables de rendement du bananier plantain en fonction des systèmes de culture, sites et cycles de culture

Sources	DF	F value	Pr (>F)	DF	F value	Pr (>F)	DF	F value	Pr (>F)	
Variables de croissance										
		<i>Poids de régime (kg)</i>				<i>Poids de doigt (g)</i>			<i>Rendement du régime (t/ha)</i>	
Systèmes de culture	3	23,1	2,80e-10***	3	40,9	7,05e-15***	3	23,1	2,79e-10***	
Sites	1	8,2	0,00567**	1	25,3	4,10e-06***	1	8,2	0,00564**	
Cycles de culture	2	18,9	3,29e-07***	2	18,2	5,34e-07***	2	18,9	3,28e-07***	

Degré de signif.: 0 **** 0.001 *** 0.01 ** 0.05

de culture, sites et périodes ($p > 0.05$). Comme pour le nombre de mains, ces résultats démontrent aussi que le nombre de doigts constitue un caractère variétal.

3.2. Effets de cultures associées, sites et cycles cultureux sur les variables de croissance du bananier plantain et l'intervalle plantation-coupe de régimes

A la lumière du Tableau 4, il est observé que seul le site a un effet significatif sur la hauteur des bananiers ($p < 0.05$). Aucune variabilité significative de la

Tableau 2 : Régression de poisson relative au nombre de mains du bananier plantain en fonction des systèmes de culture, sites et cycles de culture

Sources	IRR	Z value	Pr (>Z)
	<i>Nombre de mains</i>		
Systèmes de culture	0,986009	-0,12	0,90
Sites	1,020078	0,23	0,82
Cycles de culture	1,0345375	0,32	0,75

Regression de poisson
 Log likelihood = -138.19817
 Nombre d'obs = 72
 LR chi2(6) = 0,33
 Prob > chi2 = 0,9993
 Pseudo R2 = 0,0012

hauteur n'existe ($p > 0.05$) par rapport aux systèmes de culture et cycles de culture. Par contre, il est observé que tous les facteurs ont un effet significatif sur la circonférence des bananiers ($p < 0.05$). En effet, la circonférence moyenne varie selon les systèmes de culture, sites et cycles.

Par rapport au cycle, les paramètres étudiés ont varié d'un cycle à un autre. Il est observé que les cycles 2 et 3 ont donné le poids de régime et le rendement plus élevés comparativement au cycle 1 (tableau 6).

Tableau 3 : Régression de poisson relative au nombre de doigts du bananier plantain en fonction des systèmes de culture, sites et cycles de culture

Sources	IRR	Z value	Pr (>Z)
	<i>Nombre de mains</i>		
Systèmes de culture	0,984859	-0,38	0,71
Sites	0,997578	-0,09	0,93
Cycles de culture	0,999591	-0,02	0,98

Regression de poisson
 Log likelihood = -219.58788
 Nombre d'obs = 72
 LR chi2(6) = 0,49
 Prob > chi2 = 0,9980
 Pseudo R2 = 0,0011

Tableau 4 : Analyse de variance relative aux variables de croissance du bananier plantain et l'intervalle plantation-coupe de régimes en fonction des systèmes de culture, sites et cycles cultureux

Sources	DF	F value	Pr (>F)	DF	F value	Pr (>F)	DF	F value	Pr (>F)	
Variables de croissance		<i>Hauteur (cm)</i>			<i>Circonférence pseudotrunc (cm)</i>			<i>Intervalle plantation-coupe (j)</i>		
Systèmes de culture	3	0,8	0,5	3	15,3	1,23e-07 ***	3	1,3	0,3	
Sites	1	9,9	0,00248**	1	4,6	0,00118 **	1	28,2	1,45e-06 ***	
Cycles de culture	2	0,8	0,44196	2	4,6	0,01392 *	2	126,2	<2e-16 ***	

Degré de signif.: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05

Tableau 6 : Variation des paramètres de rendement et de croissance du bananier plantain

Paramètres de rendement et de croissance	Cycle (Moyenne±Ecart type)				P-value
	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Moyenne générale cycles	
Poids moyen régimes (kg)	11,6±2,3a	13,9±2,2c	13,1±1,7b	12,8±1,6	0,000
Poids doigt (g)	161,9±29,8a	188,3±31b	185,2±25,8b	178,4±14,4	0,000
Nombre mains	7±0,0	7±0,2	7±0,4	7±0,0	0,60
Nombre doigts	68±1,5	68±2,5	68±1,6	68±0,0	0,90
Rendement (t/ha)	18,8±3,8a	23,2±3,8b	21,8±2,9b	21,2±2,2	0,000
Hauteur (cm)	293±4,3	292±4,6	292±4,6	292,3±0,5	0,40
Circonférence (cm)	66±2,5a	68±2,2b	68±1,6b	67,3±1,1a	0,01
*IPC (j)	513±27,9a	738±33,6b	891±164,2c	714±190,1	0,000

IPC: Intervalle plantation-coupe.

Dans une ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un niveau de probabilité de 0,05 selon le test de Tukey.

Tableau 7 : Variation des paramètres de rendement et de croissance du bananier plantain en fonction des sites

Paramètres de rendement et de croissance	Site (Moyenne±Ecart type)			P-value
	Site 1 (Mansende)	Site 2 (Mbubu)	Moyenne générale sites	
Poids moyen régimes (kg)	13,2±2,1b	11,2±2,1a	12,3±2,27	0,055
Poids doigt (g)	188,3±30,16b	167,9±28,9a	178,1±29,23	0,000
Nombre mains	7±0,1	7±0,4	7±0,0	0,8
Nombre doigts	67±1,1	67±2,2	67±1,02	0,5
Rendement (t/ha)	22,14±3,6b	20,44±4,1a	22,3±3,7	0,000
Hauteur (cm)	294,17±2,7b	290,97±5,3a	292,5±2,2	0,002
Circonférence (cm)	67,87±1,9b	63,57±2,3a	67,17±0,9	0,001
*IPC (j)	766±19,99a	776±27,45b	771±7,0	0,00

IPC: Intervalle plantation-coupe.

Dans une ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un niveau de probabilité de 0,05 selon le test de Tukey

Figure 1 : Tendence générale du rendement du bananier plantain 'Bubi' en fonction des traitements appliqués.

Le nombre de mains, nombre de doigts et la hauteur des plants n'ont pas été influencés par les cycles. Ces paramètres sont restés identiques dans le temps.

Au regard du tableau 7, il est observé pour tous les paramètres, que le site Mansende a produit le poids de régimes, le poids de doigts, le rendement, la hauteur et la circonférence plus élevés que le site Mbubu. Cependant, les nombres de mains et de doigts sont restés identiques dans les deux sites, ce qui confirme le caractère variétal du plantain « Bubi ».

3.3. Tendence générale du rendement en fonction des systèmes de culture

De part la figure 1, il est observé que l'association plantain-arachide (T1) et l'association plantain-soja (T2) présentent le plus grand rendement d'environ 23 t/ha suivi de l'association plantain-patate-douce (T3) avec 20,2 t/ha. Les valeurs des moyennes de traitements au-dessus des histogrammes sont significativement différentes de la culture pure (T0).

4. Discussion

Le poids du régime/rendement a été meilleur dans les parcelles associées que dans les parcelles pures, ces résultats sont en accord avec ceux des études d'Osundar et al. (2015) et Ntamwira et al. (2010) qui ont trouvé des rendements relativement bas dans la monoculture de plantain. Le cycle de production a été raccourci en présence des cultures associées, ce qui confirme les résultats de Bizimana (2018). Cependant, ce résultat contrarie celui de Noupadja (1997) dont le cycle le plus court a été obtenu dans la parcelle témoin. Cette différence serait probablement causée par l'altitude et les conditions de culture. En effet, les sites d'essais de la RDC se trouvent autour de 450 m d'altitude contrairement à celui de Njombe (Cameroun) qui est à 80 m et qui est, en plus, situé sur un sol volcanique (Sidibe et al., 2020).

Cette étude montre qu'une amélioration de la production de la banane plantain est nécessairement subordonnée à la fertilisation, comme c'est le cas avec l'apport organique des plantes associées. En outre, les rendements moyens obtenus dans les parcelles pures, autour de 18 tonnes ha⁻¹ se trouvent dans la même fourchette que les plafonds de 4 à 20 tonnes ha⁻¹ rapportés généralement en Afrique (Dépigny et al., 2019 ; Norgrove et Hauser, 2014 ; Lokouso et al., 2012 ; Bakelana, 2006). On remarque cependant que le rendement de plantain dans les parcelles traitées avec le soja et l'arachide était supérieur de près de 30% à celui de parcelles non traitées (culture pure sans apport). Ce chiffre dépasse légèrement ceux rapportés respectivement par Lokouso et al. (2012) où la productivité des cultures de maïs et de blé pratiquées sur des terrains dont le précédent cultural était le soja avait augmenté de 22% et par Mobambo (2002) où le rendement du plantain associé à Vigna unguiculata était supérieur de 14 % à celui des plants témoins dans la monoculture.

Des effets bénéfiques de l'arachide sur les paramètres de croissance du bananier plantain ont été rapportés par Keli et al. (2005) dans la grosseur du pseudotrunc. Le développement et la productivité de la patate-douce requièrent des quantités relativement grandes de nutriments semblables au bananier, mais dans cette expérience, il n'est observé aucun effet de concurrence de la patate-douce vis-à-vis de la banane plantain en ce qui concerne les paramètres étudiés, contrairement aux résultats rapportés par Lokouso et al. (2012) où il a été observé une compétition au

niveau de la circonférence du pseudo-tronc.

La meilleure circonférence du pseudo-tronc observée au 2^{ème} et 3^{ème} cycle constitue une piste de solution contre la vulnérabilité des plantains aux chutes et casses du pseudotrunc (Mobambo, 2002) lesquelles surviennent surtout à partir du troisième cycle (Kwa et Temple, 2019). Par rapport à la hauteur de plants, nos résultats ont montré les mêmes tailles des plants à tous les cycles contrairement aux observations émises par Sidibe et al. (2020) qui affirment une poussée considérable des hauteurs de plantes au 2^{ème} cycle.

Le rendement élevé observé au 2^{ème} cycle a été aussi rapporté par Kwa et Temple (2019). Les meilleurs résultats observés au niveau de Mansende pourraient être attribué à son écologie de 'galerie forestière', laquelle présente une possibilité de recyclage des matières organiques nécessaires aux végétaux. A cet effet, Kwa et Temple (2019) ont trouvé dans leurs études une teneur élevée de potassium dans le sol de forêt, ce qui contribue à la bonne production de la banane plantain, car ce dernier nécessite des besoins élevés en cet élément.

5. Conclusion

Cette étude conduite sur trois cycles de production du bananier plantain dans deux sites différents montre l'intérêt agronomique que peut procurer la présence d'une culture intercalaire dans une association avec la banane plantain. Les recherches décrites dans cet article comparent quatre systèmes culturaux pour la production de bananes plantains. Les cultures associées (plantain/arachide, plantain/soja, plantain/patate-douce) ont été comparées à la monoculture sur les paramètres de croissance et de rendement du bananier plantain 'Bubi'. Pour tous les paramètres évalués, les plantes avec cultures associées se sont mieux comportées que les plantes en monoculture. Parmi les cultures associées, l'arachide et le soja se sont montrés statistiquement plus efficaces que la patate-douce d'une part, et d'autre part, les plantes associées étaient meilleures que la monoculture. En outre, comparativement au premier cycle, ce sont les deux derniers cycles (2^{ème} et 3^{ème}) qui ont été les meilleurs.

Remerciements

Les auteurs remercient sincèrement l'organisme Bioversity International pour le financement octroyé en vue de l'exécution des travaux de recherche qui ont conduit à l'obtention de ces résultats. Ils remercient

aussi l'Université de Kinshasa (UNIKIN) et l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques (INERA) pour leur assistance matérielle dans la réalisation de cette recherche. Les auteurs présentent également leur gratitude aux lecteurs de référence qui ont pu réviser le manuscrit en vue de son amélioration.

Références

- Bakelana, B.K., Vangu, P. et Mputu, K. (2000).** Results of a survey on banana conducted among farmers in the Democratic Republic of Congo. *Infomusa*, 9 : 22-23.
- Bakelana, B.K. (2006).** Evaluation de nouveaux cultivars des bananiers dans la province du Bas-Congo. *INIBAP*. 54p.
- Bizimana, S. (2018).** L'agriculture de conservation peut-elle améliorer la fertilité des sols et la productivité des systèmes bananiers en Région des Grands Lacs ? *Thèse de Doctorat (PhD)*, Inédit. Faculté des bioingénieurs., Université Catholique de Louvain, 349p.
- Caruana, I.M.L. (2014).** Banana virus diagnostics for clean seed production, safe germplasm exchange and surveillance of banana bunchy top disease. *Training course, CIRAD*, Montpellier, France, July 15th-25th, 2014.
- Dépigny, S., Wil, D.E., Tixier, P., Keng, N.M., Cilas, C., Lescot, T. et Jagoret, P. (2019).** Plantain productivity: Insights from Cameroonian cropping systems. *Agricultural Systems*, 168 : 1-10.
- Hauser, S., Sonder, K., Binsika Bi Mayala, G., Mafuka, M.M., Lema, K.M. Coyne, D., Van Asten, P., Legg, J., Abele, S., Alene, A., Hanna, R., Ajala, S., Abaidoo, R., Ingelbrecht, I., Dixon, A., Sanni, L., Winter, S., Kadiata, B., Janssens, M. (2007).** Programme Prioritaire de Recherche Agricole. Projet 9 ACP ZR 13/1 (GCP/DRC/036/EC selon codification FAO) – Programme de Réhabilitation de la Recherche Agricole et Forestière en République Démocratique du Congo, 91p.
- Keli, J.Z., Omont, H., Assiri, A.A., Boko, K.A.M-C., Obouayeba, S., Dea, B.G. et Doumbia, A. (2005).** Associations culturales à base d'hévéa : Bilan de 20 années d'expérimentations en Cote d'Ivoire : Comportement végétatif. *Agronomie Africaine*, 17(1) : 37-52.
- Kwa, M. et Temple, L. (2019).** Le bananier plantain : Enjeux socio-économiques et techniques. Editions Quæ, CTA, *Presses Agronomiques de Gembloux*, 199p.
- Lofinda, L.M., Hance, T., Monde, T.K.G. (2018).** Gestion intégrée du puceron *Pentalonia nigronervosa* par la stratégie push-pull dans la région de Bengamisa, République Démocratique du Congo. *Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires*. 6(4): 569-574.
- Lokossou, B., Affokpon, A., Adjanohoun, A., Dan, C.B.S et Mensah, G.A. (2012).** Evaluation des variables de croissance et de développement du bananier plantain en systèmes de culture associée au Sud-Bénin. *Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB). Numéro spécial Agriculture et Forêt*, 9p.
- Mekoa, C. et Hauser, S. (2010).** Survival and Yield of the Plantain 'Ebang' (*Musa* spp., AAB genome, 'False Horn') Produced from Corm Fragment Initiated Plants and Suckers after Hot Water Treatment in Southern Cameroon. In *Proc. IC on Banana & Plantain in Africa* (Eds.: T. Dubois et al.). *Acta Horticulturae*, 879 : 527-535.
- Mobambo, K.N. (2002).** Stratégies de gestion intégrée des cultures pour la production de bananes plantain et le contrôle de la cercosporiose noire en République démocratique du Congo. *InfoMusa*, 11 (1) : 3-6.
- Mobambo, K.N., Staver, C., Hauser, S., Dhed'a, D.B. et Vangu, G. (2010).** An Innovation Capacity Analysis to Identify Strategies for Improving Plantain and Banana (*Musa* spp.) Productivity and Value Addition in the Democratic Republic of Congo. *Acta Horticulturae*, 879: 821-828.
- Mobambo, K.N., Zuofa, K., Gauhl, F., Adeniji, M.O. et Pasberg-Gauhl, C. (1994).** Effect of soil fertility on host response to black leaf streak of plantain (*Musa* spp., AAB group) under traditional farming systems in southeastern Nigeria. *International Journal of Pest Management*, 40, 75-80.
- Mobambo, K.N., Gauhl, F., Swennen, R. et Pasberg-Gauhl, C. (1996).** Assessment of the cropping cycle effects of black leaf streak severity and yield decline of plantain and plantain hybrids. *International Journal of Pest Management*, 42: 1-8.
- Mpanzu, B.P., Lebailly, P. et Kinkela, S.C. (2011).** Les Cahiers de l'Association Tiers-Monde (26) : 143-150. Shiyam, J.O., Oko, B.F.D. et Binang, W.B. 2004. Productivité du bananier plantain de type False horn en culture associée avec le niébé et le maïs dans le sud-est du Nigeria. *InfoMusa*, 13(1) : 18-20.

- Noupadja, P. (1997).** Association culturale bananier plantain/maïs. *InfoMusa*, 6(1) : 24-26.
- Norgrove, L. et Hauser, S. (2014).** Improving plantain (*Musa* spp. AAB) yields on smallholder farms in West and Central Africa. *para*, 6: 501-514.
- Ntamwira, J., Nzawe, D.B., Katunga, D., Van Asten, P. et Blomme, G. (2010).** The effect of application of matter during planting on growth of an east african highland cooking Banana grown on two contrasting soils in Kivu eastern DR-Congo. *Tree and Forestry Science and Biotechnology*, 4(2) : 15-16.
- Nzuki, B.F. (2016).** Recherches ethnobotaniques sur les plantes médicinales dans la Région de Mbanza-Ngungu, République Démocratique du Congo. *Thèse de Doctorat (PhD), Inédit.* Faculté des Sciences en Bio-Ingénierie, Université de Gand, Belgique, 349p.
- Osundare, O.T, Fajinmi, A.A. et Okonji, C.J. (2015).** Effect of organique and inorganic soil amendement on growth performance plantain (*Musa Paradisiaca* L.). *African Journal of Agricultural Research*, 13(3) : 154-160.
- Shiyam, J.O., Oko, B.F.D. et Binang, W.B. (2004).** Productivité du bananier plantain de type False horn en culture associée avec le niébé et le maïs dans le sud-est du Nigeria. *InfoMusa*. 13(1): 18-20.
- Sidibe, A., Kamsu, T.K., Diarra, S., Kwa, M. (2020).** Etude des caractéristiques agro-morphologiques de quelques hybrides de bananiers (*Musa* sp.) au CARBAP de Njombé, Cameroun. *Journal of Animal and Plant Sciences*, 46(1): 8129-8140.
- Tueche, R.J. (2014).** Relationships between soil physical properties and crop yields in different cropping systems in Southern Cameroon. *PhD, Inédit.* Agricultural Sciences by the faculty of Agricultural Sciences at the University of Hohenheim, Stuttgart, Germany. 162p.
- Wamuini, L.S. (2010).** Ichthyofaune de l'Inkisi (Bas Congo / RDC): Diversité et écologie. *Thèse de Doctorat (PhD), Inédit.* Université de Liège (Belgique), 304p.
- Wilson, G.F. (1987).** Status of bananas and plantains in West Africa. In G.J. Persley and E.A. De Langhe (Eds): *Banana and Plantain breeding strategies*. Cairns, *Australian Centre for International Agricultural Research*, 29-35.